

“MUHANDISLIK GRAFIKASI” FANIDAGI MONJ USULINING “QURILISHDA MENEJMENT” FANINI O‘QITISHDAGI TADBIQI: FANLARARO INTEGRATSIYALASHUV

Soatov Anvar Maxkamovich

Jizzax politexnika instituti

anvarsoatov03@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada fransuz olimi geometr Gaspar Monjning “To‘g‘ri burchakli proyeksiyalar tizimidagi chizmalar” usulining “Qurilishda menejment” fanini o‘qitish usuli sifatida tadbiri grafik ko‘rinishda xo‘jalik subyekti nomi bilan tahliliy asosda ifodalab berilgan.

Kalit so‘zlar: Yangi O‘zbekiston, proyeksiya, frontal, gorizontol, profil, soya, iqtisodiy ko‘rsatkichlar, tajriba, mahorat, malaka, pedagogik kadr, professor-o‘qituvchilar.

ABSTRACT The article graphically with the name of the economic entity on an analytical basis expresses the use of the method of the French geometrician Gaspard Monge “Drawings in a system of rectangular projections” as a method of teaching “Management in Construction”.

Key words: New Uzbekistan, projection, frontal, horizontal, profile, shadow, economic indicators, experience, skill, qualifications, teaching staff, teaching staff.

KIRISH. Yangi O‘zbekiston bunyodkorlari bo‘lmish yetuk mutaxassislarni yetishtirib chiqarish ta‘lim muassasalari professor-o‘qituvchilari yoki pedagog kadrlaridan, avvalo, yuqori tajribani, shuningdek, mahorat va malakani talab qiladi. Ammo, tajriba, mahorat va malaka hamma vaqt ham birgalikda bir paytda bir professor-o‘qituvchida yoki pedagog kadrda mujassam bo‘lavermaydi. Hech bo‘lmaganda bittasi yetishmaydi. Masalan, ko‘p yillar oliy ta‘lim dargohida mehnat qilgan, tajribali, hattoki, ilmiy daraja va unvonlarga ega bo‘lgan

professorda tajriba bilan mahorat yetarli, ammo, yoshi ulug‘ligi tufayli ancha vaqtlardan buyon malaka oshirmaganligi bois, malaka yetishmaydi. Aniqrog‘i fan-texnikaning so‘nggi yutuqlaridan bexabarligi tufayli eski andozada dars o‘tishi mumkin. Yoki, yosh pedagog kadrda malaka yetarli, ammo, tajribasizligi bois, mahorat yetishmaydi. Odatda, tajriba oshgan sayin mahorat, ya’ni ustamonlikning oshib borishi bu tabiiy holat, ammo, bular malaka bilan to‘yinmas ekan, hamma vaqt ham samarasizday bo‘lib qolaveradi.

Shuning uchun ham ta’lim muassasalari o‘quv xonalariga fayz bag‘ishlaydigan, shuningdek, pedagogik kadrda mohirlik beradigan, aniqrog‘i, talabalarga tushunishini osonlashtirishga xizmat qiladigan innovatsion ko‘rinishdagi ped-texnologik usul va uslublarni tinimsiz qidirib topish va o‘quv jarayoniga tadbiq etish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri sanaladi.[1.2]

Ana shunday innovatsion ko‘rinishdagi usullardan biri bu – Oliy ta’lim muassasalarining “Qurilish: (bino va inshootlar qurilishi)” bakalavriat ta’lim yo‘nalishida o‘qitiladigan “Qurilishda menejment” faniga fransuz olimi Gaspar Monj tomonidan XVIII asrda ishlab chiqilgan “To‘g‘ri burchakli proyeksiyalar tizimidagi chizmalar” usulini tadbiq etishdir.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI. Hozirgi kunda mamlakatimiz ta’lim muassasalarida o‘qitish samaradorligini, ta’lim sifatini oshirish borasida tinimsiz izlanishlar olib borilmoqda, xususan, ayrim manbalarda, ta’lim sifatini oshirish bo‘yicha individual asosda, ayniqsa, iqtidorli talabalar nuqtayi nazaridan yondashuvlarni tavsiya etilsa [Aynakulov M.A. *Problems, prestiges of animation process and technique // Uz akademiya. scientific-methodical journal. issn (e)-2181-1334.vol 1, issue 2, august 202. jild-2*], ba’zi tadqiqotchilar kichik auditoriya hududlarini tashkil etish orqali talabalarda motivatsion yo‘nalishlarni shakllantirish [Aynakulov M. A. *Xudayberdiyev BB Motivatsiya samaradorlik garovi sifatida // Ilmiy axborotnoma jurnali. Samarqand Davlat Universiteti. – 2020. – №. 2 (120). – C. 91*] va shu asosida ularda yangi

bilim olish obyektini tashkil qilish g'oyasini ilgari suradilar. Ba'zi manbalarda [Абдуганиев А. и др. Межпредметные связи черчения с геометрией-важный фактор активизации мышления студентов // Передовые научно-технические и социально-гуманитарные проекты в современной науке. – 2018. – С. 85-8] bilim olish samaradorligini oshirishda oilaning o'rnini va ahamiyati bo'yicha va unga ta'sir etish turlari bo'yicha eksperimental tavsiyalar keltirilgan bo'lsa, ba'zi ta'lim sifatini oshirishga yo'naltirilgan manbalarda, ularning shakl va tamoyillari nuqtayi nazari bo'yicha talqini [Ганнаров Б. Н. педагогика технологияларнинг мазмуни ва моҳияти // Экономика и социум. – 2022. – №. 7 (98). – С. 188-190], shuningdek, ayrim tadqiqotchilar tomonidan [Qosimov J. A. et al. The role of software in the development of modeling in education //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – T. 2432. – №. 1, Xoliqov D. R. O. G. L. Ta'limda AKT kompetentlarini shakllantirish // Science and Education. – 2023. – T. 4. – №. 1. – С. 679-687] ixtisoslashtirilgan ta'lim faoliyatini yo'lga qo'yish masalalari ko'tarilgan. Ammo, aynan, fanlararo integratsiyalashuv masalalarining, xususan, "Muhandislik garfikasi" va "Qurilishda menejment" fanlarining o'zaro hamkorligi nuqtayi nazaridan, ta'lim sifatini oshirishdagi o'rnini va mavqeyi hali yetarli darajada o'rganilmagan. Vaholanki, ushbu turdagi masalalar, xorijiy olimlarning ham har doim ham diqqat e'tiborida bo'lgan va ularni, avvalo, ta'lim, so'nra esa bilim va ilm olish natijasida inson kapitalini shakllantirish masalalari qiziqtirgan, shuningdek, ular uchun mazkur sohaga ajratiladigan investitsiyalar va o'z navbatida, ularning iqtisodiy samaradorligi hamisha ham dolzarb bo'lib kelgan.

"Muhandislik garfikasi" va "Qurilishda menejment" fanlarining o'zaro hamkorligiga bag'ishlab o'tkazilayotgan dastlabki tadqiqot ishlarida, asosan, yetishib chiqayotgan xodimlarning rivojlanish tendentsiyalarini taqqoslash usullaridan, shuningdek, ekspert tahlil, SWOT tahlil va bu borada yaratilgan ilmiy xorijiy manbalarni sharhlash usullaridan foydalanildi [3].

NATIJALAR. O‘z mohiyatiga ko‘ra, “To‘g‘ri burchakli proyeksiyalar tizimidagi chizmalar” usuli fazodagi geometrik shaklning frontal, gorizontol, shuningdek, profil proyeksiyalar tekisliklariga 90° burchak ostida perpendikulyar, ya‘ni to‘g‘ridan-to‘g‘ri burchak ostida asl holicha tashlanishidir.

Xo‘sh, mazkur usulning “Qurilishda menejment” fanini o‘qitishga tadbiri qanday bo‘ladi? U professor-o‘qituvchiga qay tarzda mahorat bag‘ishlaydi yoki talabalarga fanni o‘zlashtrishlarida qanday qulayliklari mavjud?

Keling, mazkur usulning mohiyatini grafikaviy ko‘rinishda ko‘rib chiqaylik va mohiyatini matn ko‘rinishida bayon qilaylik.

Odatda, har bir xo‘jalik tuzilmalarida reja ko‘rsatkichlari, shuningdek, amaldagi, ya‘ni haqiqatda qo‘lga kiritilgan ko‘rsatkichlar degan yig‘ma tizim mavjud. Yil yakunida mazkur ko‘rsatkichlarning mutloq va nisbiy ko‘rsatkichlarning reja ko‘rsatkichlariga nisbatan yoki o‘tgan yilgi ko‘rsatkichlarga nisbatan qiyosiy tahlili o‘tkaziladi va shu asosida xo‘jalik tuzilmasining moliyaviy-iqtosiy ahvoliga baho beriladi, rezerv imkoniyatlar belgilanadi, strategik rejalar ishlab chiqiladi.

Masalan, “Bunoydkor” KTXF ning 2021-2022-2023 yillardagi “mehnat potentsiali samaradorligi” yoki “Mahsulot sotishdan tushgan tushum” ko‘rsatkichlarini joriy 2023 yil holati bo‘yicha fransuz olimi Gaspar Monj usuli yordamida tahlil qilib ko‘raylik [4].

MUHOKAMA. Quyida ko‘rsatilgan rasmda uchta, ya‘ni frontal, gorizontol va profil proyeksiyalar tekisliklari bilan birga geometrik shaklning ushbu tekisliklarga proyeksiyanishi aks ettirilgan. Endi, mazkur rasmdagi o‘rtada turgan (fazodagi) geometrik shaklni “Qurilishda menejment” faniga tadbiri bo‘yicha 2023 yil rejasidagi “mehnat potentsiali samaradorligi” deb qabul qilsak, V harfi belgilangan frontal proyeksiyalar tekisligiga tashlangan soyani 2022 yilning amalda qo‘lga kiritgan “mehnat potentsiali samaradorligi” ko‘rsatkichi, H harfi belgilangan gorizontol proyeksiyalar tekisligiga tashlangan soyani 2021 yilning

amalda qo‘lga kiritgan “mehnat potentsiali samaradorligi” ko‘rsatkichi, W harfi belgilangan profil proyeksiyalar tekisligiga tashlangan soyani 2023 yilning fazodagi, ya’ni rejadagi ko‘rsatkichining, amalda qo‘lga kiritgan “mehnat potentsiali samaradorligi” ko‘rsatkichi deb faraz qilamiz.

Agar reja ko‘rsatkichlari rasmdagidek, amalda qo‘ga kiritilgan ko‘rsatkich bilan mos kelsa, ya’ni kam yoki ziyod (+ –) bo‘lmasa, “mehnat potentsiali

1-rasm. To‘g‘ri burchakli proyeksiyalar tizimi

samaradorligi” ko‘rsatkichi o‘zining asl holicha proyeksiyalanadi, ya’ni tashlanadi [5]. Mabodo, “mehnat potentsiali samaradorligi” ko‘rsatkichida kamayish (-) yoki o‘shish (+) kuzatilsa, ya’ni amalda qo‘lga kiritgan “mehnat potentsiali samaradorligi” ko‘rsatkichida, ya’ni geometrik jism soyasida kattalashish yoki kichrayish holatlari ro‘y beradi.

Albatta, kishida ifodalangan ko‘rsatkichlarni o‘z masshtabi bo‘yicha EHM dasturlarida tahlil amalga oshirilsa proyeksiyalash jarayoni aniq mutloq va nisbiy ko‘rsatkichlarda o‘shish yoki pasayish niqtayi nazaridan tahliliy ko‘rinishida, yani vizuallashgan tarzda namoyon bo‘laveradi [6,7].

“Muhandislik grafikasi” fanida “Proyeksiyalash” atamasi lotincha soʻzdan olingan boʻlib, oʻzbek tiliga tarjima qilinganda “oldinga tashlamoq” maʼnosini bildiradi [8].

Shu bois ham, biz iqtisodiy tahlil oʻtkazish maqsadida reja koʻrsatkichlarini “oldinga tashlab” amaldagi koʻrsatkichlar bilan qiyosiy taqqoslashni namoyon qildik.

XULOSA. Zamonaviy dunyoda turli xil fanlarning integratsiyalashuvi tendentsiyasi mavjud boʻlib, bu yangi taʼlim yondashuvlari va usullarining paydo boʻlishiga olib keladi. Bu sohadagi istiqbolli yoʻnalishlardan biri ham yuqorida qayd etilganidek, “Muhandislik grafikasi” va “Qurilishda menejment” fanlarini yaqinlashtirishdir. Shu bois ham, ushbu maqolada taʼlim jarayonida bunday integratsiyaning imkoniyatlari va afzalliklari koʻrib chiqildi, xususan, “Muhandislik grafikasi” va “Qurilishda menejment” fanlarining integratsiyasi turmush tarzida “Pul topmagin, ammo, hisob top” qabilini chuqur tushunish uchun ushbu fanlarning uslublari va yondashuvlarini birlashtirishni oʻz ichiga oladi. “Muhandislik grafikasi” fani grafik organayzer tarzida mavzuni ifodalashga, tushunishga va real iqtisodiy hodisalarni tushuntirishga intiladi, “Qurilishda menejment” fani esa mehnat potentsialining rezerv imkoniyatlarni shakllantirishga qaratilgan. Ushbu bilim sohalarining integratsiyasi bizga oqilona va intuitiv yondashuvlarni uygʻunlashtirgan holda dunyoni yaxlit idrok etishni shakllantirishga imkon beradi. Keling, taʼlim jarayonida qoʻllanilishi mumkin boʻlgan integratsiyaga oid, baʼzi takliflarni keltirib oʻtamiz.

-tadqiqot loyihalari boʻyicha, “Muhandislik grafikasi” va “Qurilishda menejment” fanlarining taʼlimga integratsiyalashuvini amalga oshirish yoʻllaridan biri qoʻshma ilmiy loyihalarni tashkil etishdir. Masalan, talabalar rahbar boshqaruvining mehnat salohiyati koʻrsatkichlarining oʻzgarishiga qanday taʼsir qilishini tahlil qilib, uning korxonada iqtisodiyotiga taʼsirini ham oʻrganishlari mumkin;

- fanlararo kurslar bo'yicha, "Muhandislik grafikasi" va "Qurilishda menejment" kabi fanlarni o'zida mujassamlashtirgan fanlararo kurslarning yaratilishi ham ushbu bilim sohalarining integratsiyalashuviga yordam beradi. Bunday kurslar iqtisodiy hodisalarni tasvirlashni o'rganishni, kirim va chiqim, xarajat va foyda kabilarni tahlil qilishni, iqtisodiy tamoyillarni o'rganishni o'z ichiga olishi mumkin. "Muhandislik grafikasi" va "Qurilishda menejment" kabi fanlar integratsiyasining afzallik jihatlari bo'yicha quyidagilarni ta'kidlash mumkin:

"Muhandislik grafikasi" va "Qurilishda menejment" fanlarining o'quv jarayoniga integratsiyalashuvi OTM larda talabalar uchun bir qator qulayliklar yaratadi, xususan:

- birinchidan, bu tanqidiy fikrlash kreativlikni rivojlantirishga yordam beradi;
- ikkinchidan, talabalar mavzuni chuqurroq va yaxlitroq tushunishadi, bu esa ularning aqliy jihatdan rivojlanishiga yordam beradi;
- uchinchidan, bu yondashuv o'rganish motivatsiyasini oshirishi mumkin, chunki, talabalar bilimlarni turli sohalarda va jarayonlarda qo'llab ko'rishadi [9].

Mazkur innovatsion yondashuv yuzasidan shunday xulosa qilish mumkinki, "Muhandislik grafikasi" va "Qurilishda menejment" fanlarining integratsiyalashuvi ta'lim jarayoniga yangi ufqlar ochadi, uning mazmuni va usullarini boyitadi. Ushbu yondashuv kreativlik, tanqidiy fikrlash va atrofimizdagi iqtisodiy murakkablikni tushunishga qodir bo'lgan barkamol shaxsni shakllantirishga yordam beradi [10]. Fanlar o'rtasidagi chegaralar tobora xiralashib borayotgan dunyoda talabalarni hayotga tayyorlash uchun integral ta'lim dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirishni davom ettirish muhim ahamiyatga egadir.

Xulosa sifatida shini ta'kidlash mumkinki, professor-o'qituvchi qanchalik mahoratli bo'lmasin, o'qitish uslubisiz uning mahorati asl holicha qolaveradi, ya'ni talabalarning fanni o'zlashtirish darajasi birmuncha qiyinroq kechadi. Shu bois

ham, innovatsion tUSDagi yangi o'qitish uslublarini muntazam topish va uni o'quv jarayoniga tadbiiq qilish hamisha ham dolzarb bo'lib qolaveradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Makhkamovich S. A. The Quality Education For Engineering Graphics Teaching Material Construction // JournalNX. – С. 270-277.

2. Qosimov J. A. et al. Increasing the effectiveness of lessons by creating a problem situation in teaching drawing //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.

3. Aynaqulov M. A. Xudayberdiyev BB Motivatsiya samaradorlik garovi sifatida // Ilmiy axborotnoma jurnali. Samarqand Davlat Universiteti. – 2020. – №. 2 (120). – С. 91.

4. Соатов А. М. Новые идеи и инструкции в системе образования в современных условиях //Экономика и социум. – 2022. – №. 2-1 (93). – С. 485-490.

5. Aynakulov M.A. Problems, prestiges of animation process and technique // Uz academiya. scientific-methodical journal. issn (e)-2181-1334.vol 1, issue 2, august 202. jild-2.

6. Абдуганиев А. и др. Межпредметные связи черчения с геометрией-важный фактор активизации мышления студентов //Передовые научно-технические и социально-гуманитарные проекты в современной науке. – 2018. – С. 85-87.

7. Гаппаров Б. Н. Педагогик технологияларнинг мазмуни ва моҳияти // Экономика и социум. – 2022. – №. 7 (98). – С. 188-190.

8. Soatov A. M. Ta'limda sifat ko'rsatkichlari va bu borada rivojlangan xorijiy mamlakatlardan ba'zi andozalar //Экономика и социум. – 2023. – №. 4-2 (107). – С. 271-273.

9. Qosimov J. A. et al. The role of software in the development of modeling in education //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – T. 2432. – №. 1.

10. Xoliqov D. R. O. G. L. Ta'limda AKT kompetentlarini shakllantirish // Science and Education. – 2023. – T. 4. – №. 1. – C. 679-687.

REFERENCES:

1. Makhkamovich S. A. The Quality Education For Engineering Graphics Teaching Material Construction // JournalNX. – C. 270-277.

2. Qosimov J. A. et al. Increasing the effectiveness of lessons by creating a problem situation in teaching drawing //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – T. 2432. – №. 1.

3. Aynakulov M. A. Khudaiberdiyev BB Motivation as a guarantee of efficiency // Scientific information journal. Samarkand State University. - 2020. - No. 2 (120). - S. 91.

4. Soatov A. M. New ideas and instructions in the education system in modern conditions // Economy and Society. – 2022. – No. 2-1 (93). – pp. 485-490.

5. Aynakulov M.A. Problems, prestiges of animation process and technique // Uz akademiya. scientific-methodical journal. issn (e)-2181-1334.vol 1, issue 2, august 202. jild-2.

6. Abduganiev A. et al. Interdisciplinary connections between drawing and geometry are an important factor in activating the thinking of students //Advanced scientific, technical and social-humanitarian projects in modern science. – 2018. – pp. 85-87.

7. Gapparov B. N. Content and essence of pedagogical technologies // Ekonomika i sotsium. – 2022. – no. 7 (98). - S. 188-190.

8. Soatov A.M. Quality indicators in education and some models from developed foreign countries in this regard //Economics and society. – 2023. – no. 4-2 (107). - S. 271-273.

9. Qosimov J. A. et al. The role of software in the development of modeling in education //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – T. 2432. – №. 1.

10. Khalikov D. R. O. G. L. Formation of ICT competencies in education // Science and Education. - 2023. - T. 4. – no. 1. – S. 679-687.